

(Grant Agreement 101093921)

What is Climate Misinformation?

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

What is climate misinformation?

Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY)

1. Link to the material

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ2Xwll0SAc>

2. Potential key entries to search material.

Category: Video.

Target: General public

3. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 2:05 min

Objective: Provide an explanation on climate misinformation & inform on misinformation resources from John Cook

Type of resource: video

Language: English

4. Key Challenges/ issues addressed

What is misinformation & the issues that arise from fake news?

5. What the Resource Offers

An easy and interactive way to discover climate disinformation and misinformation topics

Mis on kliimaga seotud väärinfo?

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektide, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. Link materjalile

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ2Xwll0SAc>

2. Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks.

Kategooria: Video.

Sihtgrupp: Lai üldsus

3. Lühike sissejuhatus/kokkuvõte

Hinnanguline kestus: 2:05 min

Eesmärk: Selgitada kliimamuutustega seonduvat väärinfot ja anda ülevaade väärinfo kohta John Cooki allikate põhjal

Ressursi tüüp: video

Keel: Inglise

4. Peamised väljakutsed/ lahendatavad probleemid

Mis on väärinfo ja millised probleemid tekivad libauudiste tõttu?

5. Mida resurss pakub?

Lihtne interaktiivne meetod avastamiseks kliimamuutustega seonduvaid vale- ja väärinformatsiooni teemasid

Qu'est-ce que la désinformation climatique ?

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora.

1. Lien vers le contenu:

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ2XwIIOSAc>

2. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel.

Catégorie et cible : Catégorie : Vidéo. Cible : Grand public

3. Brève introduction/résumé

Temps estimé : 2h05

Objectif : Fournir une explication sur la désinformation climatique et informer sur la désinformation ressources de John Cook

Type de ressource : Vidéo

Langue : Anglais

4. Principaux défis/problèmes abordés

Qu'est-ce que la désinformation et quels sont les problèmes liés aux fausses informations ?

5. Apports de la ressource

Une manière simple et interactive de découvrir les thèmes liés à la désinformation et aux fausses informations sur le climat

Was ist Klimamissinformation?

Im Rahmen der "Hilfe zur Selbsthilfe" - Aktivitäten hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Materialien entwickelt. Diese beinhalten multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Link zum Material:

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ2XwII0SAc>

2. Potenzielle Suchbegriffe:

Kategorie: Video.

Zielgruppe: Allgemeine Öffentlichkeit

3. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Zeit: 2:05 Min.

Ziel: Erläuterung zum Thema Klima-Falschinformationen und der diesbezüglichen Ressourcen von John Cook

Materialtyp: Video

Sprache: Englisch

4. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Was sind Falschinformationen und welche Probleme ergeben sich aus Fake News?

5. Was das Material bietet

Eine einfache und interaktive Annäherung an das Thema Falsch- und Desinformationen um den Klimawandel

Τι είναι η παραπληροφόρηση σχετικά με το κλίμα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Adaptation AGORA έχει δημιουργήσει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια/συνεδρία, παρουσιάσεις, καθώς και το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών Ακαδημιών. Το Adaptation Agora δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των υλικών (CC BY).

1. Σύνδεσμος προς το υλικό: <https://www.youtube.com/watch?v=VZ2Xwll0SAc>

2. Πιθανοί βασικοί όροι αναζήτησης του υλικού. Κατηγορία και στόχος:

Κατηγορία: Βίντεο.

Ομάδα-στόχος: Ευρύ κοινό

3. Σύντομη εισαγωγή/περίληψη

Εκτιμώμενος χρόνος: 2:05 λεπτά

Σκοπός: Επεξήγηση της παραπληροφόρησης για το κλίμα και ενημέρωση σχετικά με τους υλικό για την παραπληροφόρησης που δημιουργήθηκε από τον John Cook

Τύπος υλικού: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά

4. Βασικές προκλήσεις/ζητήματα που αντιμετωπίζονται

Τι είναι η παραπληροφόρηση και ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από τις ψευδείς ειδήσεις;

5. Τι προσφέρει το υλικό

Ένα εύκολο και διαδραστικό τρόπο για να ανακαλύψουν ζητήματα παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων σχετικά με το κλίμα

Che cosa è la misinformazione?

Nell'ambito delle attività di capacity building, Adaptation AGORA ha sviluppato diversi materiali che spaziano da contenuti multimediali, come video e registrazioni di webinar/conferenze, presentazioni in power point, nonché contenuti per lo sviluppo delle due Accademie. Adaptation Agora non è responsabile dell'utilizzo dei materiali (CC BY)

1. Link Alla risorsa: <https://www.youtube.com/watch?v=VZ2XwII0SAc>

2. Parole chiave per cercare la risorsa

Categoria: video

Destinatari: pubblico generale

3. Sintesi

Tempo stimato per la consultazione della risorsa: 2:05 min

Obiettivo: Spiegare il concetto di disinformazione climatica e informare sulle risorse di John Cook disponibili sulla disinformazione.

Tipo di risorsa: Video

Lingua: Inglese

4. Principali sfide/problematiche affrontate

Che cosa è la misinformazione e le problematiche che le fake news causano

5. Cosa offre la risorsa

Un modo semplice e interattivo per scoprire i temi relativi alla disinformazione e misinformazione climatica

¿Qué es la desinformación climática?

En el marco de las actividades de desarrollo de capacidades, Adaptation AGORA ha elaborado diversos materiales. Estos abarcan desde materiales multimedia, como vídeos y grabaciones de seminarios web y conferencias, hasta conjuntos de diapositivas, así como contenidos para el desarrollo de las dos academias. Adaptation Agora no se hace responsable del uso de los materiales (CC BY).

1. Enlace al material

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ2Xwll0SAc>

2. Posibles entradas clave para buscar el material.

Categoría: Vídeo

Target: Público general

3. Breve introducción/resumen

Tiempo estimado: 2:06 min

Objetivo: Proporcione una explicación sobre la desinformación climática e informe sobre los recursos de desinformación de John Cook.

Tipo de recurso: Vídeo

Idioma: Inglés

4. Retos clave/temas abordados

Qué es la desinformación y cuáles son los problemas que plantean las noticias falsas.

5. Qué ofrece el recurso

Una forma fácil e interactiva de descubrir temas relacionados con la desinformación y la información errónea sobre el clima.

Vad är misinformation om klimatet?

Adaptation AGORA har tagit fram olika material för kapacitetsutveckling. Dessa inkluderar allt från multimediamaterial, såsom videor och inspelningar av webbseminarier och konferenser, till bildsamlingar och material för utvecklingen av de två akademierna. Adaptation AGORA ansvarar inte för hur materialen används (CC BY).

1. Länk till materialet

<https://www.youtube.com/watch?v=VZ2XwIIOSAc>

2. Potentiella nyckelposter för att söka material.

Kategori: Video.

Målgrupp: Allmänheten

3. Kort introduktion/sammanfattning

Beräknad tid: 2 minuter

Syfte: Förklara misinformation om klimatet och informera om resurser från John Cook

Typ av resurs: video

Språk: Engelska

4. Viktiga utmaningar/frågor som tas upp

Vad är misinformation? Vilka problem uppstår utav falska nyheter?

5. Vad resursen erbjuder

Ett enkelt och interaktivt sätt att lära sig om misinformation om klimatet.

